

**KOSAKATA BAHASA MINANG DALAM HIKAYAT *PUTI BALUKIH* CERITA
KLASIK ALAM SASTRA MINANG**

Syaibatul Hidayah

21017017

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

Syaibatulhidayah05@students.usu.ac.id

DEKSRIPSI

Bahasa Minangkabau ialah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang dipelihara dan dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari oleh masyarakat pendukungnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjusman Maksan et al. (1981) menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dikelilingi oleh bahasa-bahasa yang serumpun (Austronesia), yaitu bahasa Batak dan Mandailing di sebelah utara, bahasa Rejang Lebong dan Kerinci disebelah selatan, dan bahasa Melayu (Riau dan Jambi) di sebelah timur. Bahasa ini juga dipakai sebagai media pengekspresian sastra Minangkabau, baik lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, hikayat menjadi bentuk media ekspresi dari bahasa Minang. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa naratif yang bersifat rekaan, keagamaan, kepahlawanan dan kesaktian tokoh utama. PT Balai Pustaka menerbitkan *Hikayat Puti Balukih* pada tahun 1984 dan memiliki dua versi naskah, yaitu bernomor M1. 705 dan M1. 488. Kosakata yang terdapat dalam *Hikayat Puti Balukih* akan termuat ke dalam kamus ini. Kamus Bahasa Minang ini akan membahas mengenai kosakata yang terdapat di dalam cerita *Hikayat Puti Balukih*. Pembuatan kamus ini merupakan salah satu bukti pelestarian bahasa daerah yang dikaji. Dalam menyusun kamus, dilakukan wawancara dengan narasumber yang fasih menggunakan Bahasa Minang untuk memastikan arti dari setiap kosakata. Terdapat 100 kosakata yang terdiri dari lema dan sublema di dalam kamus ini.

A. *Hikayat Puti Balukih* Cerita Klasik Alam Sastra Minang

Hikayat Puti Balukih ditulis oleh Museum Nasional Jakarta dan diterbitkan oleh PT Balai Pustaka pada tahun 1984 dengan nomor ISBN 978-979-690-951-3. Buku hikayat ini di perpustakaan dan dapat diakses juga melalui media online *Ipusnas* secara gratis melalui gawai. Cerita ini terdapat dalam dua naskah yaitu bernomor M1. 705 dan M1. 488. Pada

naskah nomor M1. 705 berukuran 16 x 10 cm yang berjumlah 104 berhalaman , jumlah 15 baris, keadaan naskah rusak di beberapa halaman, dan ditulis menggunakan bahasa Arab-Melayu. Naskah nomor M1. 705 merupakan naskah asli, salinannya terdapat pada naskah bernomor M1. 488. Pada naskah nomor M1. 488 memiliki ukuran naskah 21 x 32 cm, dengan jumlah 189 halaman, jumlah barisnya berkisar 39 – 41 baris, keadaan naskah baik dan ditulis dalam bahasa Latin yang jelas. Naskah nomor M1. 488 digunakan untuk melengkapi bagian yang rusak dari naskah M1. 705.

Hikayat *Puti Balukih* sendiri merupakan bagian dari sastra Indonesia berbentuk prosa. Cerita ini ditulis dalam bahasa Minangkabau dan disusun menurut salah satu jenis prosa Minangkabau yaitu *kaba*. *Kaba* ialah cerita yang ditulis dengan bahasa berirama atau prosa liris. Hikayat *Puti Balukih* ini disusun dalam bahasa berirama sebagaimana umum dijumpai dalam sastra klasik Minangkabau.

Cerita singkat mengenai hikayat ini menceritakan seorang putri yang amat cantik dari kerajaan jin. Ibunya jin dan bapaknya manusia, seorang menteri di Kerajaan Saba. Hasil dari perkawinan jin dan manusia itulah lahir seorang putri yang diberi nama Puti Balukih. Puti Balukih ini memilih hidup sebagai manusia dan yang mana akhirnya dia menjadi seorang Raja (Ratu) di negeri Saba. Kabar berita mengenai Puti Balukih diketahui oleh Nabi Sulaiman. Singkat cerita, Puti Balukih beserta dengan rakyatnya mendapatkan mukjizat yang menyebabkan mereka masuk Islam. Lalu, Putih Balukih dan Nabi Sulaiman menikah dan hidup dengan damai sampai akhir hayatnya.

Cerita digolongkan ke dalam cerita pelipur lara karena berfungsi untuk menghibur para pembaca. Ciri dari cerita pelipur lara ialah cerita yang diawali dengan kesusahan, perjuangan yang berat, penderitaan dan kemudian berakhir dengan kebahagiaan atau *happy ending*. Hikayat Putih Balukih dapat diakses melalui link <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/195216/>.

B. Lema dan Derivasi yang Menjadi Sublema dalam Bahasa Minang

Dalam Bahasa Minang, lema dan sublema juga terbentuk melalui proses derivasi, seperti penambahan afiks, reduplikasi, dan bentuk morfologis lainnya. Berikut adalah contoh lema dan sublema dalam Bahasa Minang:

1. **Lema (Akar Kata):**
 - a. *Makan* (makan)
2. **Sublema**

- a. **Prefiks:** *Mamakan* (sedang makan)
- b. **Sufiks:** *Makanan* (makanan, benda yang dimakan)
- c. **Konfiks:** *Dimamakan* (dimakan oleh seseorang)
- d. **Reduplikasi:** *Makan-makan* (acara makan bersama)

C. Kelas Kata Dalam Bahasa Minang

Di dalam Bahasa Minang memiliki beberapa kelas kata yang serupa dengan bahasa Indonesia perbedaannya terletak pada bentuk tulisan kosakata dan pengucapannya atau pelafalannya.

1. **Kata Benda (*Noun*)**

Kata benda adalah kata yang merujuk pada nama orang, tempat, benda, atau konsep.

2. **Kata Kerja (*Verb*)**

Kata kerja menunjukkan tindakan, keadaan, atau proses.

3. **Kata Sifat (*Adjective*)**

Kata sifat digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tentang kata benda.

4. **Kata Keterangan (*Adverb*)**

Kata keterangan memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, atau sebab terjadinya suatu tindakan.

5. **Kata Ganti (*Pronoun*)**

Kata ganti menggantikan kata benda untuk menghindari pengulangan.

6. **Kata Sambung (*Conjunction*)**

Kata sambung menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat.

D. Kosakata dalam *Hikayat Puti Balukih*

A

a.do *n* ada

a.ia *n* air

aia mancu *n* air mancur

aia mato *n* air mata

aia raso *n* air raksa

baaia *v* berair

diaiai *v* diairi

maai *v* mengairi

alang-alang *n* rumput yang tingginya
dapat mencapai satu meter

a.maek *adv* amat

angin *n* hawa; udara

ania.yo *n* aniaya

maniayo *n* menganiaya

ang.kau *pron* engkau

an.jiang *n* anjing

B

ba.nua *n* benua

ba.o *v* bawa

dibao *v* dibawa

ba.ra.ni *a* berani

bu.ah *n* buah

babuah *v* berbuah

bu.dak *n* anak-anak

bu.liah *adv* boleh

bu.ru *v* kejar

baburu *v* mengejar

pamburu *n* pemburu

C

ca.ra.no *n* wadah dulang berkaki

cam.buik *n* cambuk

D

da.giang *n* daging

da.nga *v* dengar

badanga *v* berdengar

mandanga *v* mendengar

da.mi.ki.an *pron* demikian

da.pek *adv* dapat

du.duak *v* duduk

du.o *num* dua

E

e.lok *a* baik

elokan *v* baikan;

eloki *v* baiki;

baelok *v* berbaiki;

bapaelokan, dipaelokan *v*

diperbaiki;

kaeloan *n* kebaikan;

mampaelok *v* mempercantik

F

G

ga.dang *a* besar

ga.nti *v* ganti;

mangganti *v* mengganti

gantian *v* gantiin

gu.rau *n* canda

bagurau *v* bercanda

H

ha.bih *adv* habis;

manghabihan *v* menghabiskan;

habihan *v* habiskan

ham.bo *n* hamba

han.dak *adv* mau

kahandak *adv* kehendak

ha.ngus *v* terbakar

mahanguihkan *v* menghanguskan

I

i.bu *n* ibu;

baibu *v* beribu;

dipaibu *v* dipanggil ibu;

mampaibu *v* memperibu;

saibu *a* seibu

in.yo *pron* dia

J

ja.ja.ki *n* jejak

ja.guang *n* jagung

ja.uah *a* jauh

bajauhan *v* berjauhan;

bajauah-juahan *v* berjauhauhan;

dijauhan *v* dijauhkan;

ja.lan *n* tempat untuk lalu lintas orang

bajalan *v* berjalan

ja.mua¹ *n* jamu

ja.mua² *v* jemur

ja.puik *v* jemput;

bajapuik, dijapuik *v* dijemput;

bajapuikan, dijapuikan *v*

dijemputkan;

japuikan *v* jemputkan;

ju.o *adv* juga

jun.juang *v* junjung

bajunjuang *v* berjunjung

K

ka.ciak *a* **1** kurang besar; **2** muda; **3** sedikit

kam.puang *n* kampung

ka.nai *v* kena

ka.sih *n* perasaan sayang

bakasih *v* berkasih

mangasihani *v* menghasihani

ka.to *n* ujar; bicara

bakato *v* berkata

bakato-kato *v* berkata-kata

ka.yo *a* kaya

ka.wal *v* jaga

bakawal *v* berjaga

ke.tek *a* **1** kurang besar; **2** muda; **3** sedikit

saketek *a* sedikit

ki.to *pron* kita

L

la.i *adv* **1** telah jadi; **2** habis; **3** telah lalu

la.buh *v* **1** tergelantung; **2** berhenti

balabuh *v* berlabuh

lam.buik¹ *a* lembut

lam.buik² *v* pukul

malambuik *v* memukul

la.mo *adv* lama

lamoan *v* lamakan

talamoan *v* terlamakan

salamo *adv* selama;

la.peh *a* lepas

leng.gang *a* dalam keadaan berhenti

M

ma.in *v* main; - badminton

mainan

mainkan bamain *v* bermain

bamain-main *v* bermain

mamainan *v* memainkan

mampamain-mainan *v*

mempermainkan

ma.kan *v* makan

bamakan, dimakan *v* diamankan

mamakan *v* memakan

tamakan *v* termakan

pamakan *n* pemakan

man.ti *n* menteri

ma.na.ngah *v* menengah

ma.suak *v* datang

ma.to *n* mata

mata-matoi *v* diawasi

mamatoi-matoi *v* mengawasi

tamato-matoi *v* terawasi

mato aia *n* mata air

mato kaki *n* mata kaki

mato-mato *n* mata-mata

mu.sim *n* masa, waktu

bamusim *v* bermusim

musiman

pin.dah *v* pindah

pindahan *v* pindahkan

bapindah *v* berpindah.

mamindahan *v* memindahkan.

tapindahan *v* berpindah

pu.tuih *a* putus

putuhan *v* putuskan

baputuih *v* diputus.

mamutuihan *v* memutuskan.

taputuih *v* terputus.

N

na.ma *n* nama

namoan *v* namakan

namoi *v* namai

banamo *v* bernama

banamoan, dinamokan *v*
dinamakan

banamoi, dinamoi *v* dinamai

manamoan *v* menamakan

O

oliah *p* oleh

P

pa.kak *a* peka

pa.tuik *a* patut

sepatuiknyo *a* sepatutnya

tapatuik *a* terpatut

pa.neh *n* panas

pan.tun *n* pantun

bapantun *v* berpantun

pa.yuang *n* payung

Q

R

ra.jo *n* raja

ra.yo *a* raya

parayoan *v* perayaan

ram.buak *n* rembuk

barambuk *v* berembuk

rim.bo *n* rimba

rum.puik *n* rumput

ru.suah *a* rusuh

barusuah *v* berusuah

marusuah *v* merusuah

ru.so *n* rusa

S

sa.dar.ha.no *a* sederhana

sia.po *n* siapa

sa.mo *a* sama

sa.nang *a* senang

sa.rang *n* tempat yang dibuat

atau yang dipilih oleh binatang

unggas

basarang *v* bersarang

sa.ri.kat *n* serikat

sa.sek *a* sesat

sa.muo.nyo *adv* semuanya

sum.pah *n* janji

manyumpah *v* bersumpah

su.rang *n* seorang

su.sun *n* susun

basusun *v* bersusun

manyusun *v* menyusun

T

ta.biang *n* tebing

ta.bur *v* menabur

batabua *v* bertabur

tatabua *v* tertabur

ta.guah *a* 1 kukuh; 2 kuat berpegang

ta.kuik *a* takut

manakuikan *v* menakutkan

ditakuikan *v* ditakutkan

katakuikan *v* ketakutan

panakuik *v* penakut

manakuiki *v* menakuti

ditakuiki *v* ditakuti

tan.do *n* tando

batando *v* bertanda

petando *v* pertanda

tertando *v* tertanda

ta.nya *n* permintaan

batanyo *n* bertanya

tam.pek *n* tempat

batampek *v* bertempat

manempati *v* menempati

setampek *v* setempat

ta.pian *n* tepian

tin.dih *v* tindih

batindih-tindih *v* bertindih-tindih

tuo *a* tua

U

u.bek *n* obat

berubek *v* berobat

mangubeti *v* mengobati

tarubati *v* terobati

u.rang *n* manusia

V

W

war.na *n* warna

X

Y

Z

E. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam cerita *Hikayat Puti Balukih* diterbitkan di Balai Pustaka pada tahun 1984 dan memiliki dua versi naskah, yaitu bernomor M1. 705 dan M1. 488. Kedua naskah ini saling melengkapi. *Hikayat Puti Balukih* memuat kosakata Bahasa Minang. Kosakata tersebut terdiri dari kelas kata yang sama dengan Bahasa Indonesia, dan yang membedakannya hanya terletak pada bentuk tulisan dan pengucapannya. Kosakata yang termuat di dalam kamus masih sering digunakan oleh masyarakat Minang. *Kamus Bahasa Minang Dalam Hikayat Puti Balukih* ini dapat menambah wawasan dan referensi bagi pembaca mengenai Bahasa Minangkabau.